

AKADEMIK SAID SHERMUHAMEDOV
FALSAFA TO‘G‘RISIDA

QORABOYEV Nodirbek Mamarajabovich,
Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada yirik faylasuf-olim, akademik Said Shermuhamedovning falsafa fanining obykti, predmeti, boshqa fanlar bilan aloqasi, funksiyalari, tarkibiy qismlari, uning inson hayoti va jamiyat taraqqiyotidagi roli masalalari haqidagi fikrlari tahlil qilingan. Olimning mustaqillikdan so‘ng O‘zbekistonda falsafani yangilash borasidagi konkret vazifalar to‘g‘risidagi mulohazalari yoritilgan. Bu fikrlarning hozirgi kundagi ahamiyati qayd qilingan.

Kalit so‘zlar: falsafa, dunyoqarash, falsafa va boshqa fanlar, falsafiy bilimlarning tarkibi, falsafa va mafkura, mustaqil O‘zbekistonda falsafa fani yangilanishining vazifalari.

Said Shermuhamedov XX asrning 50-yillarida O‘zbekistonda yetishib chiqqan yirik faylasuf-olimdir. U oliy ma‘lumotli tarixchi bo‘lishiga qaramasdan, universitetni bitirishida diplom ishini (1953), nomzodlik (1959) va doktorlik (1973) dissertatsiyalarini falsafa fani bo‘yicha himoya qildi. Olim qariyb 60 yillik ilmiy-ijodiy faoliyati davomida falsafa fani muammolari bilan shug‘ullandi. U rahbarlik qilgan ko‘p sonli shogirdlarining ilmiy-tadqiqot ishlari falsafa fanining turli sohalari va masalalariga bag‘ishlangan. 2000-yilda S.Shermuhamedovga O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademikligi yuksak ilmiy unvoni berildi.

S.Shermuhamedov “Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot” (2005) risolasida falsafaning predmeti, mazmun-mohiyati to‘g‘risidagi turli faylasuflar, maktablar, oqimlar va ijodkorlarning rang-barang fikrlarini tahlil qiladi. Shu asosda falsafa borliq, bilish, ijtimoiy munosabatlar, inson hayoti va faoliyati bilan bog‘liq umumiy masalalarni o‘rganuvchi fandır, degan xulosa chiqaradi [10:3-8].

Olim qayd qilganidek, falsafa o‘z mohiyatiga ko‘ra eng avvalo dunyoqarashdir. Ammo dunyoqarash falsafadan keng hodisadir. Falsafa esa dunyoqarashdan farqli ravishda olamni, borliqni, unda insonning orni (qudrati)ning ilmiy manzarasini shakllantiruvchi nazariy fandir [10:9-10].

Muallif falsafaning o‘zidan oldin mavjud bolgan dunyoqarash shakllari mifologiya va din bag‘rida vujudga kelganligini qayd qiladi, bu dunyoqarash shakllarining umumiy va farqli xususiyatlarini ko‘rsatadi [10:17].

Muallif, shuningdek, falsafa xususiy fanlar bilan o‘zaro aloqasi va ulardan farqi haqida yozadi. Falsafa “olam – odam” munosabatlari to‘g‘risidagi eng umumiy bilimlar, qonuniyatlarni o‘rganib, yaxlit, izchil ta’limot yaratadi [10:22].

Falsafa olamni o‘rganish va bilishda turli metodlarga tayanadi [10:23].

Muallif falsafiy bilimlarning tarkibi (strukturasi)ni tashkil etuvchi ontologiya, gnoseologiya, aksiologiya, ijtimoiy falsafa, etika, estetika, mantiq, din falsafasi, falsafa tarixi, fanlarning falsafiy muammolari kabi turli qismlari to‘g‘risida qisqacha ma’lumotlar beradi [10:26].

Olim risolada falsafa fanining funksiyalari to‘g‘risida fikr yuritish orqali uning jamiyat va inson hayotidagi ahamiyatini ko‘rsatadi [10:27-40].

Olim falsafa va mafkuraning o‘zaro aloqadorligini ko‘rsatadi. Falsafa mafkuraga g‘oyaviy asos, negiz, nazariy-metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mafkura esa falsafadan oziq olib, olamni muayyan ijtimoiy guruhlarining manfaatlariga muvofiq tarzda tushuntiradi. Mafkura yordamida falsafiy fikrlar, xulosalar odamlarning iymon-e’tiqodiga aylanadi [10:44-47].

S.Shermuhamedov bir qator asarlarida O‘zbekistonda yangi demokratik jamiyat qurilishi jarayonida falsafa fani oldida turgan konkret vazifalarni ilmiy tadqiq etgan. Bular sirasiga “Обновлённому обществу – обновлённая философия” (1993), “Yangilanayotgan jamiyatga – yangilangan falsafa” (1994), “Обновляемому обществу – обновлённую философию” (1996), “Falsafa fani yangilanishining ba’zi muammolari” (1997), “Некоторые проблемы обновления философии” (1997), “Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot” (2005), “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligi va falsafaning ravnaqi” (2005), “Mustaqillik va

O‘zbekiston Respublikasida falsafa rivoji” (2006), “O‘zbek falsafasi: genezisi, rivojlanishi, istiqbollari” (2010) kabi risolalar kiradi.

Olim “Falsafa fani yangilanishining ba’zi muammolari” nomli asarida yozganidek, O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgandan keyin falsafa fani oldida uni yangilash, turli aqidaparastlik qatlamlaridan xalos qilib, hozirgi kun uchun foydali va zaruriy fanga aylantirishdek dolzarb, og‘ir vazifalar vujudga kelganligini ta’kidlaydi [5:34-35].

Olim bu jarayonda ayrim biryoqlamaliklar, xatoliklarga yo‘l qo‘yilganligini ham qayd qiladi [5:34].

Shuningdek, olim O‘zbekistonning mustaqillik yo‘lini tuzish va zamonaviy dunyo ma’rifiy taraqqiyotiga kirib borishiga zamin hozirlash zarurligini ta’kidlaydi [5:36].

Muallif: “falsafada aynan nimani o‘zgartirmoq kerak?” degan savolni qo‘yib, unga javob berishga harakat qiladi. Bu borada o‘zining quyidagi konkret fikr-mulohazalarini bayon etadi:

Eng avvalo, falsafa va uning hayotda tutgan o‘rni haqidagi tasavvurni o‘zgartirish zarur. Yangi falsafaning markazida inson ehtiyojlari, manfaatlari, munosabatlari turishi, uning olamni o‘zgartiruvchi qudratli kuch, moddiy va ma’naviy taraqqiyotning oliy qadriyati ekanligini ochib berish lozim [5:40].

Ilgari falsafada hayotdagi voqea va hodisalarga faqat sinfiy, partiyaviy nuqtai nazardan yondashuv tamoyili mutloqlashtirilib, ilohiylashtirilib kelingan, ular umuminsoniy manfaatlar va qadriyatlardan tashqarida tushunilgan, hukmron mafkuraga bo‘ysundirilgan edi. Yangi falsafa ijtimoiy mavjudlik turli sinflar va ijtimoiy guruhlar, partiyalar va hokazolardan iborat kishilar birligi voqeligining mohiyatini anglab, inson moddiy va ma’naviy taraqqiyotning oliy qadriyati ekanligini ochib bergan taqdirda voqelikni obyektiv ravishda aks ettira oladi [5:40].

Ijtimoiy voqelikka biryoqlama, tor sinfiy, partiyaviy yondashuv natijasida jamiyat taraqqiyotida evolyutsiya yo‘lini unutib, majburiy revolyutsiya yo‘lini targ‘ib qilish sodir bo‘ldiki, bu xatolikni tugatish lozim.

Yangi falsafa aqidaparastlik, harfxo'rlik, qiroatxonlik illatlaridan voz kechib, turli masalalarga nisbatan ijodiy yondashishi, jahondagi turli xil falsafiy, ijtimoiy-madaniy oqimlar va ta'limotlar (masalan, ekzistentsializm) bilan o'zaro hamkorlik qilish yo'lini tutishi lozim.

Yangi falsafa ma'naviy merosni o'zlashtirish borasida din, diniy falsafaga nisbatan biryoqlama munosabatdan voz kechib, ulardagi ijobiy qadriyatlardan to'g'ri, o'rinli foydalanishi kerak [5:42].

Falsafa axloqiy ta'limot va axloqiy tarbiyaga kommunistik axloq nomi bilan atalgan eski, yaroqsiz sinfiylik nuqtai nazaridan yondashishdan voz kechib, umuminsoniy, gumanistik qonunlariga tayanishi lozim [5:43].

Bevosita falsafa ilmining negizini tashkil etgan dialektika va materializm haqida yo'l qo'yilgan ayrim chalkashliklarni tuzatib, ularga aniqlik kiritish zarur.

Falsafaning "materiya", "materializm", "dialektika" va boshqa asosiy tushunchalariga qarshi chiqishlarga chek qo'yish, bu masalani mafkuraga bo'ysundirmasdan to'g'ri tushuntirish kerak [5:44].

Materialistik dialektika hozirgi tarixiy sharoitda ham buyuk umuminsoniy qadriyatlardan biri bo'lib qolayapti, biroq uni jamiyatni zo'ravonlik, revolyutsion chiqishlarga yetaklamaslik kerak [5:44-45].

Falsafa o'zining doimiy mavzusini vaqtinchalik masalalarga almashtirmasdan, mo'ljalini umuminsoniy qadriyatlarga yo'naltirishi, inson va jamiyatning insoniyat va jahon hamjamiyati hayotidagi o'rnini anglab yetishi lozim [5:45].

Madaniyat va sivilizatsiya masalalarini tushuntirishda yevropamarkazchilik (evropotsentristik) va osiyomarkazchilik (aziatsentristik) kabi zararli, asossiz oqimlar jahon xalqlari, mamlakatlari va madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka raxna solishga, turli irqchilik nazariyalari, mustamlakachilik mafkurasi va siyosatini nazariy asoslashga xizmat qilib kelgan. Endilikda falsafa Sharq va G'arb, turli mamlakatlar va xalqlar madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlab, o'zaro musobaqa va hamkorlikni o'rnatishi, umuminsoniy qadriyatlarga asoslanishi zarur. Bunda asosiy maqsad O'zbekistonning jahon

sivilizatsiyasiga kirib borishiga yordam berish, uning jahon moddiy va ma'naviy madaniyati xazinasidagi hissasini oshirib borishdan iborat bo'lmog'i lozim [5:45-47].

Falsafa donishmandlikni sevish sifatida siyosat, mafkura, fan tizimida o'z me'yorini, vazifasiga qat'iy amal qilishi, o'z mavqei va vakolatini suiiste'mol qilmasdan, ijtimoiy muhitga mos tushishi, uning ehtiyojlariga javob berishi lozim [5:48].

Falsafa o'ziga xos bo'lgan fan maqomini mustahkamlashi, ya'ni inson va jamiyat hayotidagi muhim o'rni va mavqei qo'ldan boy bermasligi darkor. Bunga erishish uchun u turli muammolar yechimiga jiddiy diqqat-e'tiborni qaratishi zarur [5:48].

Faqat ochiq muloqot, hamkorlikdagi harakat, o'zaro ta'sirlanish, o'zaro boyib borishga asoslangan falsafagina jiddiy va qat'iy qiziqish uyg'ota oladi hamda aholi turli qatlamlarining eng zarur ilmiy, madaniy, ma'naviy ehtiyojlarini qondiradi.

Falsafa fanining yangilishi uchun ilmiy tadqiqotchi xodimlar, oliygohlar professor-o'qituvchilari tarkibini mustahkamlash, ularni kamolga yetkazish, malakalarini oshirish zarur [5:49].

S.Shermuhamedov O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga ega bo'lgandan keyin yangi falsafa fani shakllanayotganligi, uning asosiy maqsadi mustaqillikni g'oyaviy, nazariy jihatdan mustahkamlashga xizmat qilmog'i lozimligi haqida yozadi, bu falsafaning quyidagi asosiy tamoyillarini belgilab beradi [10:49-50].

Muallif "Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot" risolasi oxirida bayon etilgan mulohazalarini yakunlab, bir qancha nazariy xulosalar va amaliy takliflarni ilgari suradi [10:54-57].

S.Shermuhamedov o'zining bir qator maqola va kitoblarini jahon va o'zbek faylasuf-olimlari hayoti va ijodini tadqiq etishga bag'ishlagan. Chunonchi, olimning ba'zi maqolalarida buyuk nemis faylasufi I.Kantning falsafiy-huquqiy qarashlari tahlil etilib, ularning hozirgi zamondagi ahamiyati ko'rsatilgan [12:73].

S.Shermuhamedov, ayniqsa, o'z ustozlari, O'zbekistonda falsafa fani bo'yicha yetishib chiqqan birinchi akademik, o'zbek falsafa maktabining asoschisi Ibrohim Mo'minovich Mo'minov hayoti va ijodiga bag'ishlab o'zbek va rus tillarida 40 ga yaqin maqola, risolalar yozib nashr ettirgan. Ular orasida “Выдающийся учёный философ” (1978), “Атоқли философ олим ва йирик жамоат арбоби” (1983), “Qomusiy olim”, “Davrimizning yirik olimi”, “Davrimiz allomasi” (1998), “Mashhur faylasuf va olim” (2000) kabi risolalar muhim o'rin tutadi. Ularda muallif I.M.Mo'minov hayoti va ijodiy yo'lini, falsafiy merosini, olimning o'zbek falsafa maktabini yaratishdagi xizmatlarini atroflicha yoritib bergan [1; 2; 4; 8; 9].

S.Shermuhamedovning bir qator maqolalari akademiklar E.Yusupov, M.M.Xayrullayev, A.Valiyev, O'zFA muxbir-a'zosi H.Po'latov, professorlar O.Fayzullayev, X.Shayxova, M.Boltayev, M.Abdullayev kabi taniqli o'zbek faylasuflari, muallifning hamkasb do'stlarining ilmiy faoliyatlari, ilm-ma'rifat sohasidagi xizmatlari, insoniy xislatlari bayoniga bag'ishlangan [15:9-94].

Xullas, akademik Said Shermuhamedov asarlarida falsafa fanining nazariy va metodologik asoslari atroflicha tahlil etilgan. Olim O'zbekiston Respublikasida yangi demokratik jamiyat qurish jarayonida falsafa fani oldida turgan dolzarb vazifalar, yo'nalishlar va tamoyillarni belgilab bergan, bu borada o'zining konkret qimmatli maslahatlarini, fikr-mulohazalarini bayon etgan. Bu fikrlar hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev belgilab bergan Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasini amalga oshirishda o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Adabiyotlar

- 1 *Шермухамедов Саид*. Выдающийся учёный-философ. – Ташкент: “Узбекистан”, 1978.
- 2 *Шермухамедов Саид*. Атоқли философ олим ва йирик жамоат арбоби. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1983.
- 3 *Шермухамедов Саид*. Обновлённому обществу – обновлённую философию. – Ташкент: Фан, 1993.

- 4 *Шермухамедов Саид*. Янгиланаётган жамиятга – янгиланган фалсафа. – Тошкент: Фан, 1994.
- 5 *Шермухамедов Саид*. Фалсафа фани янгиланишининг баъзи муаммолари. – Тошкент: Фан, 1996.
- 6 *Шермухамедов Саид*. Обновляемому обществу – обновлённую философию. – Ташкент: Фан, 1996.
- 7 *Шермухамедов Саид*. Некоторые проблемы обновления философии. – Ташкент: Фан, 1997.
- 8 *Шермухамедов Саид*. Давримизнинг йирик олими. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1998.
- 9 *Шермухамедов Саид*. Машхур файласуф ва олим. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2000.
- 10 *Шермухамедов Саид*. Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт. – Тошкент: Фан, 2005.
- 11 *Шермухамедов Саид*. Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги ва фалсафа равнақи. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2006.
- 12 *Шермухамедов Саид*. Философско-правовое наследие Иммануила Канта и современная юриспруденция //Ижтимоий фикр – инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 2009, № 2, сс. 166-170.
- 13 *Шермухамедов Саид*. О философско-правовом учении Иммануила Канта //Право и политика. Москва, 2009, № 6, сс. 136-137.
- 14 *Шермухамедов Саид*. Ўзбек фалсафаси: генезиси, ривожланиши, истиқболлари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2010.
- 15 *Шермухамедов Саид*. Қалбим изҳорлари. 1-китоб. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010.